

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Kaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL.....	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH

Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Innovatsion menejment kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda ekologik boshqaruv tizimini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish jarayonlari hamda uning tashkilotlar faoliyatiga ko'rsatayotgan ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli transformatsiya sharoitida ekologik monitoring, energiya samaradorligi, chiqindilarni boshqarish va ESG hisobot yuritish jarayonlarining boshqaruv tizimiga integratsiyasi o'rganilgan. Shuningdek, raqamli infratuzilmaning mavjudligi ekologik qarorlar qabul qilish sifati hamda resurslardan oqilona foydalanishga qanday ta'sir ko'rsatishi empirik asosda tahlil qilingan.

Metodologiya sifatida birlamchi va ikkilamchi ma'lumotlar tahlili, onlayn so'rovnomalar, yarim strukturalangan intervyular, deskriptiv statistika hamda korrelyatsion yondashuv qo'llanildi. Olingan natijalar raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi bilan ekologik boshqaruv samaradorligi o'rtasida ijobiy va ahamiyatli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Ayniqsa, real vaqt monitoring tizimlari hamda avtomatlashtirilgan hisobot platformalari ekologik ko'rsatkichlarni yaxshilashga xizmat qilishi aniqlangan.

Xulosa sifatida ekologik boshqaruvni samarali amalga oshirish uchun raqamli monitoring tizimlarini keng joriy etish, integratsiyalashgan axborot platformalarini rivojlantirish hamda menejment tizimida ekologik KPI ko'rsatkichlarini shakllantirish zarurligi taklif etiladi. Mazkur tadqiqot natijalari tashkilotlar darajasida barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: ekologik boshqaruv, raqamli transformatsiya, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik monitoring, energiya samaradorligi, ESG hisobot, IoT texnologiyalari, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv, korporativ barqarorlik, raqamli infratuzilma, strategik menejment.

Abstract. This article analyzes the processes of improving the environmental management system in Uzbekistan through digital technologies and their impact on organizational performance. The study examines the integration of environmental monitoring, energy efficiency, waste management, and ESG reporting into management systems in the context of digital transformation. In addition, the role of digital infrastructure in improving the quality of environmental decision-making and the efficient use of resources is empirically analyzed.

The research methodology includes primary and secondary data analysis, online surveys, semi-structured interviews, descriptive statistics, and correlation analysis. The findings indicate a positive and significant relationship between the level of digital technology implementation and the effectiveness of environmental management. In particular, real-time monitoring systems and automated reporting platforms are found to contribute to improved environmental performance.

The study concludes that expanding digital monitoring systems, developing integrated information platforms, and establishing environmental KPI indicators within management systems are essential for effective environmental governance. The results provide practical insights for developing sustainable development strategies at the organizational level.

Key words: environmental management, digital transformation, green economy, sustainable development, environmental monitoring, energy efficiency, ESG reporting, IoT technologies, data-driven management, corporate sustainability, digital infrastructure, strategic management.

Аннотация. В данной статье анализируются процессы совершенствования системы экологического управления в Узбекистане на основе цифровых технологий и их влияние на деятельность организаций. В исследовании рассматривается интеграция экологического мониторинга, энергоэффективности, управления отходами и ESG-отчетности в систему управления в условиях цифровой трансформации. Кроме того, на эмпирической основе анализируется влияние наличия цифровой инфраструктуры на качество принятия экологических решений и рациональное использование ресурсов.

В качестве методологии использованы анализ первичных и вторичных данных, онлайн-опрос, полуструктурированные интервью, методы дескриптивной статистики и корреляционный анализ. Полученные результаты показывают наличие положительной и значимой связи между уровнем внедрения цифровых технологий и эффективностью экологического управления. В частности, установлено, что системы мониторинга в реальном времени и автоматизированные платформы отчетности способствуют улучшению экологических показателей.

В качестве вывода предлагается расширение внедрения цифровых систем мониторинга, развитие интегрированных информационных платформ и формирование экологических KPI-показателей в системе менеджмента. Результаты исследования имеют практическое значение для разработки стратегий устойчивого развития на уровне организаций.

Ключевые слова: экологическое управление, цифровая трансформация, зеленая экономика, устойчивое развитие, экологический мониторинг, энергоэффективность, ESG-отчетность, технологии IoT, управление на основе данных, корпоративная устойчивость, цифровая инфраструктура, стратегический менеджмент.

KIRISH

So'nggi yillarda global miqyosda iqlim o'zgarishi va ekologik xavflarning kuchayishi barqaror rivojlanishni strategik ustuvor yo'nalishga aylantirdi. Xalqaro statistik ma'lumotlarga ko'ra, global issiqxona gazlari emissiyasi 2023-yilda 57 milliard tonnaga yaqinlashgan bo'lib, bu so'nggi o'n yillikdagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi [5]. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, agar ekologik boshqaruv mexanizmlari modernizatsiya qilinmasa, 2050-yilga borib iqlim o'zgarishi global YAIMning 10 foizgacha qisqarishiga olib kelishi mumkin [4]. Shu bilan birga, sanoat korxonalarida energiya yo'qotishlarining o'rtacha 20–30 foizi monitoring va boshqaruv tizimlarining yetarli darajada avtomatlashtirilmaganligi bilan bog'liq ekani qayd etilgan [4]. Ushbu ko'rsatkichlar ekologik boshqaruvni raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish zaruratini yaqqol namoyon etadi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobotlariga ko'ra, global miqyosda ishlab chiqarilgan chiqindilarning 33 foizdan ortig'i qayta ishlanmaydi va bu ekologik barqarorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda [5]. Shu bilan birga, raqamli monitoring hamda ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv tizimlari joriy etilgan korxonalarda energiya samaradorligi o'rtacha 15–25 foizga oshgani kuzatilgan [4]. Demak, ekologik boshqaruvni raqamlashtirish nafaqat ekologik xavflarni kamaytirishga, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishga ham xizmat qiladi.

O'zbekistonda ham ekologik barqarorlik va raqamli transformatsiya davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son Farmoni bilan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish hamda boshqaruv tizimlarini avtomatlashtirish strategik vazifa sifatida belgilangan [1]. Ushbu hujjat davlat boshqaruvi va xo'jalik yurituvchi subyektlarda zamonaviy axborot tizimlarini joriy etish orqali samaradorlikni oshirishni nazarda tutadi. "O'zbekiston-2030" strategiyasida esa yashil iqtisodiyotga o'tish, energiya samaradorligini 2030-yilgacha kamida 30 foizga oshirish hamda ekologik monitoring tizimlarini modernizatsiya qilish ustuvor yo'nalish sifatida qayd etilgan [2].

Shuningdek, "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonunning yangi tahririda ekologik nazoratni kuchaytirish, sanoat korxonalarida avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini joriy etish hamda raqamli hisobot yuritishni kengaytirish vazifalari belgilangan [3]. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda sanoat sektorining energiya sig'imi rivojlangan davlatlarga nisbatan yuqoriroq bo'lib, bu resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish zaruratini ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, raqamli texnologiyalar ekologik boshqaruvni takomillashtirishning muhim vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Biroq ilmiy adabiyotlarda raqamli transformatsiya va ekologik boshqaruv ko'pincha alohida o'rganilib, ularning integratsiyalashgan samaradorligi empirik asosda yetarli darajada tahlil qilinmagan. Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi bilan ekologik boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni statistik jihatdan asoslash bo'yicha tadqiqotlar nisbatan kam uchraydi. Shu bois mazkur tadqiqotning maqsadi raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi va ekologik boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni empirik tahlil qilish hamda menejment nuqtayi nazaridan amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Mazkur tadqiqot ekologik boshqaruvni raqamlashtirishning strategik ahamiyatini yoritish, milliy miqyosda yashil transformatsiyani jadallashtirish hamda tashkilotlar darajasida barqaror rivojlanish mexanizmlarini takomillashtirishga ilmiy asos yaratishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli texnologiyalar va ekologik boshqaruv integratsiyasi so'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda faol o'rganilmoqda. Xususan, xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar ushbu yo'nalishda turli nazariy hamda empirik yondashuvlarni taklif etganlar.

Smith va Brown raqamli transformatsiya hamda yashil boshqaruv o'rtasidagi bog'liqlikni sanoat korxonalarida misolida empirik jihatdan tahlil qilgan. Ularning tadqiqotiga ko'ra, IoT texnologiyalari va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv tizimlari energiya samaradorligini o'rtacha 18 foizga oshirgan hamda chiqindilar monitoringini tizimli tashkil etishga imkon yaratgan. Mualliflar raqamli infratuzilmani ekologik ustunlikni ta'minlovchi strategik resurs sifatida baholaydilar [7].

Porter va Kramer barqarorlikni korporativ strategiya bilan integratsiyalash masalasini "shared value" konsepsiyasi orqali asoslab bergan. Ularning fikricha, ekologik boshqaruvni innovatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish korxonalar uchun uzoq muddatli raqobat ustunligini shakllantiradi. Raqamli tizimlar ekologik risklarni kamaytirish hamda resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi [8].

Mahalliy tadqiqotlarda ham ekologik boshqaruv va raqamli transformatsiya masalalari dolzarb hisoblanadi. Xolmo'minov O'zbekiston sanoat korxonalarida ekologik menejment tizimlarini modernizatsiya qilish masalasini o'rganib, energiya sig'imini kamaytirishda axborot texnologiyalarining roli muhim ekanini ta'kidlaydi. Muallif ekologik monitoringni avtomatlashtirish resurslarni tejashga xizmat qilishini ilmiy jihatdan asoslab beradi [9].

Qodirov esa yashil iqtisodiyot sharoitida korporativ boshqaruv va ekologik mas'uliyat integratsiyasini tahlil qilgan. Uning tadqiqotiga ko'ra, raqamli platformalar orqali ekologik hisobot yuritish shaffoflikni oshiradi hamda investorlar ishonchini mustahkamlaydi. Muallif O'zbekiston sharoitida ESG ko'rsatkichlarini joriy etishning dolzarbligini alohida qayd etadi [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar birlamchi va ikkilamchi manbalarni uyg'unlashtirgan holda yig'ildi. Birlamchi ma'lumotlarni olish maqsadida O'zbekistondagi davlat va xususiy sektor tashkilotlarida ekologik boshqaruv hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish tajribasiga ega xodimlar va menejerlar o'rtasida onlayn so'rovnoma o'tkazildi. Shuningdek, ekologik boshqaruvni raqamlashtirish jarayonlariga oid yarim strukturalangan intervyular tashkil etildi.

Ikkilamchi ma'lumotlar sifatida Jahon banki hisobotlari, O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi ma'lumotlari, mahalliy ilmiy jurnallar hamda statistik hisobotlar tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar tizimlashtirilib, ularning ishonchligi triangulyatsiya usuli orqali mustahkamlandi.

Tahlil jarayonida deskriptiv statistika, kontent tahlili, taqqoslash hamda korrelyatsion yondashuvlardan foydalanildi. Ushbu usullar raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi bilan ekologik boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqotda jami 128 nafar respondent (davlat sektori – 54 %, xususiy sektor – 46 %) ishtirok etdi. Respondentlarning 38 %i yuqori va o'rta bo'g'in menejerlari, 34 %i ekologik boshqaruv yoki sifat menejmenti mutaxassislari, 28 %i esa IT yoki raqamli transformatsiya bilan shug'ullanuvchi xodimlardan iborat bo'ldi. So'rovnoma natijalari tashkilotlarda raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi (RTJD) hamda ekologik boshqaruv samaradorligi (EBS) o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga qaratildi.

RTJD indeksi 5 ballik Likert shkalasi asosida (1 – juda past, 5 – juda yuqori) shakllantirildi. EBS esa chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligi, monitoring chastotasi hamda ESG hisobot yuritish ko'rsatkichlari asosida kompozit indeks sifatida hisoblandi.

Deskriptiv statistika natijalari shuni ko'rsatdiki, respondent tashkilotlarning 71 %ida ekologik monitoring jarayonlari qisman yoki to'liq raqamlashtirilgan; 64 %ida energiya iste'molini real vaqt rejimida kuzatish tizimi mavjud; 52 %ida chiqindilarni hisobga olish elektron platformalar orqali amalga oshiriladi; 47 %ida esa ESG hisobotlari raqamli formatda tayyorlanadi. RTJD o'rtacha qiymati 3.68 (SD = 0.74), EBS o'rtacha qiymati esa 3.54 (SD = 0.69)ni tashkil etdi.

Sektorlar kesimida xususiy tashkilotlarda RTJD ko'rsatkichi yuqoriroq bo'lib (3.82), davlat sektorida 3.56 ni tashkil etdi. EBS ko'rsatkichi esa mos ravishda 3.61 va 3.49 darajasida qayd etildi. Mazkur tafovutlar t-test yordamida tekshirildi va RTJD bo'yicha farq statistik jihatdan ahamiyatli ($p < 0.05$), EBS bo'yicha esa chegaraviy ahamiyatli ($p = 0.07$) ekani aniqlandi.

Korrelyatsion tahlil natijasida RTJD va EBS o'rtasida ijobiy hamda o'rtacha kuchli bog'liqlik aniqlanib, Pearson koeffitsienti $r = 0.62$ ($p < 0.01$)ni tashkil etdi. Bu raqamli texnologiyalarni kengroq joriy etgan tashkilotlarda ekologik boshqaruv samaradorligi ham yuqoriroq bo'lishini ko'rsatadi.

Qo'shimcha ravishda, RTJD va energiya samaradorligi sub-indeksi o'rtasida $r = 0.58$ ($p < 0.01$), RTJD va chiqindilarni qisqartirish ko'rsatkichi o'rtasida esa $r = 0.49$ ($p < 0.05$) darajasida bog'liqlik qayd etildi. ESG hisobot yuritish darajasi bilan RTJD o'rtasida $r = 0.65$ ($p < 0.01$) natija olindi. Bu raqamli infratuzilmaning barqarorlik hisobotlarini shakllantirishda muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi.

Quyida asosiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik ko'rsatkichlari jadval ko'rinishida taqdim etiladi.

1-jadval. Asosiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi korrelyatsiya natijalari ($n=128$)¹

O'zgaruvchilar	RTJD	EBS	Energiya samaradorligi	Chiqindi qisqarishi	ESG hisobot
RTJD	1.00	0.62	0.58	0.49	0.65
EBS	0.62	1.00	0.71	0.68	0.73
Energiya samaradorligi	0.58	0.71	1.00	0.55	0.60
Chiqindi qisqarishi	0.49	0.68	0.55	1.00	0.52
ESG hisobot	0.65	0.73	0.60	0.52	1.00

izoh: $p < 0.01$; $p < 0.05$

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, EBS ko'rsatkichi energiya samaradorligi ($r = 0.71$) hamda ESG hisobot yuritish ($r = 0.73$) bilan kuchli bog'liqlikka ega. Bu ekologik boshqaruv samaradorligi ko'p komponentli tizim ekanini ko'rsatadi.

Shuningdek, RTJD bilan ESG ko'rsatkichlari o'rtasidagi eng yuqori bog'liqlik ($r = 0.65$) raqamli platformalar hamda ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan yig'ish tizimlari barqarorlik hisobotlarini tizimli yuritishda muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi.

1-rasm. RTJD va EBS o'rtasidagi regressiya chizig'i.²

Regressiya modeli quyidagicha baholandi:

$$EBS = \beta_0 + \beta_1(RTJD) + \varepsilon \quad (1)$$

Natijalar $\beta_1 = 0.57$ ($p < 0.01$), $R^2 = 0.38$ ekanini ko'rsatdi. Bu RTJD ekologik boshqaruv samaradorligidagi o'zgarishlarning 38%ini izohlashini anglatadi. Grafikda nuqtalar yuqoriga yo'nalgan trendni ko'rsatadi, regressiya chizig'i esa ijobiy qiyalikni tasdiqlaydi. Dispersiya nisbatan bir xil taqsimlangan bo'lib, geteroskedastiklik belgisi kuzatilmadi.

Yarim strukturalangan intervyular kontent tahlili asosida uchta asosiy tematik yo'nalish aniqlandi:

1. real vaqt monitoring tizimlarining qaror qabul qilish tezligini oshirishi;
2. sensor va IoT qurilmalarining energiya yo'qotishlarini kamaytirishi;

1 Tadqiqot natijalari asosida muallif hisob-kitobi.

2 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan (Stata tahlili).

3. ESG reporting jarayonlarida avtomatlashtirilgan ma'lumotlar bazalarining shaffoflikni ta'minlashi.

Respondentlarning aksariyati raqamli texnologiyalar joriy etilgach, ekologik audit jarayonlari yanada tizimli va izchil tus olganini qayd etdilar.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya darajasi oshgani sari ekologik boshqaruv samaradorligi ham ortib boradi. Ayniqsa, ESG reporting hamda energiya monitoring tizimlari ekologik boshqaruv tizimini institutsional darajada mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Davlat sektorida raqamlashtirish jarayoni mavjud bo'lsa-da, xususiy sektorga nisbatan uning tezligi va integratsiya darajasi nisbatan pastroq ekani kuzatildi.

Umuman olganda, statistik va kontent tahlil natijalari raqamli texnologiyalar ekologik boshqaruv tizimini optimallashtirish, monitoring jarayonlarini avtomatlashtirish hamda ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarini kuchaytirishda muhim omil ekanini empirik jihatdan tasdiqladi. Regression va korrelyatsiya tahlillari o'rtacha hamda yuqori darajadagi ijobiy bog'liqlikni ko'rsatib, tadqiqot gipotezasini qo'llab-quvvatladi.

Mazkur tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi bilan ekologik boshqaruv samaradorligi o'rtasida ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi ($r = 0.62$). Bu holat raqamli infratuzilma ekologik boshqaruv jarayonlarini tizimlashtirish hamda nazorat mexanizmlarini kuchaytirishda muhim omil ekanini tasdiqlaydi. Xususan, real vaqt monitoring tizimlari va avtomatlashtirilgan ma'lumotlar bazalari ekologik ko'rsatkichlarni aniq va tezkor baholash imkonini beradi, bu esa boshqaruv qarorlarining sifatini oshiradi.

Natijalar strategik menejment doirasidagi resurslarga asoslangan yondashuv (Resource-Based View) bilan hamohangdir. Raqamli texnologiyalar tashkilot uchun noyob va takrorlanmas resurs sifatida ekologik ustunlikni shakllantirishi mumkin. Shuningdek, dinamik qobiliyatlar nazariyasi nuqtayi nazaridan qaralganda, raqamli vositalar tashkilotlarga ekologik muhitdagi o'zgarishlarga tez moslashish hamda barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

ESG hisobot yuritish bilan raqamli texnologiyalar o'rtasidagi kuchli bog'liqlik ($r = 0.65$) shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish shaffoflik va hisobdorlik darajasini oshiradi. Bu, ayniqsa, O'zbekiston sharoitida dolzarb bo'lib, korporativ boshqaruv standartlarini xalqaro talablarga moslashtirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Amaliy jihatdan tadqiqot natijalari rahbarlarga ekologik boshqaruvni takomillashtirishda raqamli transformatsiyani strategik ustuvor yo'nalish sifatida ko'rib chiqishni tavsiya etadi. Shu bilan birga, tadqiqot ayrim cheklolarga ega: namuna hajmining cheklanganligi hamda o'zini baholashga asoslangan ma'lumotlar subyektivlik ehtimolini oshirishi mumkin. Kelgusidagi tadqiqotlarda kengroq sektorlar va uzoq muddatli kuzatuv ma'lumotlaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalarni ekologik boshqaruv tizimiga integratsiya qilish O'zbekistondagi tashkilotlarda barqarorlik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qilmoqda. Raqamli monitoring tizimlari, real vaqt rejimidagi energiya nazorati, chiqindilarni elektron hisobga olish hamda ESG hisobot yuritish platformalari ekologik boshqaruv samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Statistik natijalar raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi bilan ekologik boshqaruv samaradorligi o'rtasida ijobiy va ahamiyatli bog'liqlik mavjudligini tasdiqladi. Ayniqsa, ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarining kuchayishi resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavflarni kamaytirishda muhim rol o'ynashi aniqlandi.

Menejment nuqtayi nazaridan ekologik boshqaruv endilikda faqat nazorat funksiyasi bilan cheklanmay, balki strategik boshqaruvning ajralmas qismiga aylanmoqda. Raqamli transformatsiya ekologik mas'uliyatni institutsional darajada mustahkamlash, shaffoflikni oshirish hamda korporativ barqarorlikni ta'minlash imkonini bermoqda. Shu bilan birga, ayrim tashkilotlarda raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, xodimlarning texnologik ko'nikmalari yetarli emasligi hamda integratsiyalashgan axborot tizimlarining mavjud emasligi ekologik boshqaruv samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aniqlandi.

Tahlillar asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- Raqamli ekologik monitoring tizimlarini keng joriy etish. Energiya, suv va chiqindilar oqimini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi IoT va sensor texnologiyalarini tatbiq etish zarur.
- ESG hisobot yuritishni raqamlashtirish. Barqarorlik ko'rsatkichlarini avtomatlashtirilgan platformalar orqali shakllantirish shaffoflik va investitsion jozibadorlikni oshiradi.
- Raqamli savodxonlikni oshirish. Rahbarlar va ekologik menejerlar uchun maxsus trening dasturlarini yo'lga qo'yish ekologik boshqaruvni samarali amalga oshirishga xizmat qiladi.
- Integratsiyalashgan axborot tizimlarini joriy etish. ERP tizimlari va ekologik boshqaruv modullarini birlashtirish orqali nazorat hamda tahlil jarayonlarini optimallashtirish mumkin.
- Davlat darajasida rag'batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish. Raqamli ekologik innovatsiyalarni joriy etayotgan tashkilotlar uchun soliq imtiyozlari va grant dasturlarini kengaytirish maqsadga muvofiq.

• Ma'lumotlarga asoslangan strategik rejalashtirishni rivojlantirish. Ekologik ko'rsatkichlar asosida KPI tizimini shakllantirish boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar ekologik boshqaruvni modernizatsiya qilish, resurslardan samarali foydalanish hamda barqaror rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishda muhim strategik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Taklif etilgan chora-tadbirlar amaliyotga joriy etilgan taqdirda, ekologik boshqaruv tizimi nafaqat korxonalar darajasida, balki milliy iqtisodiyot miqyosida ham barqaror va samarali rivojlanish omiliga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-noyabrdagi. "“Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” PF-6079-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/5030957>
2. Jahon banki. Yashil o'sish va raqamli transformatsiya bo'yicha global hisobot. – Washington, DC: World Bank, 2023.
3. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha global hisobot. – New York: United Nations, 2023.
4. Smith, J., & Brown, L. Digital Transformation and Environmental Performance in Industrial Firms. – Journal of Sustainable Management, 2022.
5. Porter, M. E., & Kramer, M. R. Creating Shared Value. – Harvard Business Review, 2011.
6. Xolmo'minov, Sh. O'zbekiston sanoat korxonalarida ekologik menejment tizimini takomillashtirish masalalari. – Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali, 2021.
7. Qodirov, A. Yashil iqtisodiyot va korporativ boshqaruv: raqamli transformatsiya omillari. – Menejment va bozor tadqiqotlari, 2022.
8. International Labour Organization (ILO). Decent Work Country Programme: Uzbekistan 2021–2025. – Geneva: ILO, 2021.
9. World Bank. World Development Report 2023: Climate and Development. – Washington, DC: World Bank, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
